

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят ҳуқуқи, криминалогия ва коррупцияга
 қарши курашиш кафедраси катта ўқитувчиси
 E-mail: z.shamsiddinov@tsul.uz

ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Shamsidinov Zayniddin Ziyoviddinovich. OFFICIAL SOURCES OF PUBLICATION OF THE CRIMINAL LAW AND ISSUES OF THE MOMENT OF ENTRY INTO FORCE. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.64-71

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312134>

АННОТАЦИЯ

Жиноят қонунининг юридик кучга эга бўлиб, амалда бўлишлиги муайян вақт давомида кечиб, бу вақт оралиғи бошланиш ва тугаш нуқталарига эга бўлади. Жиноят қонуни амалда бўлишлиги учун, биринчидан, Жиноят қонуни тегишли тартибга риоя қилинган ҳолда қабул қилиниши лозим, иккинчидан, жиноят қонуни тегишли тартибда юридик жиҳатдан кучга кириши лозим. Муаллифнинг фикрича, мазкур масаланинг эътибор қаратилиши лозим бўлган айрим жиҳатлари мавжуд бўлиб, улардан бири жиноят қонуни эълон қилинадиган расмий манбалар билан боғлиқ. “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси”, “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, “Халқ сўзи” ва “Народное слово” газеталари, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси қонунлар эълон қилинадиган расмий манбалар ҳисобланади. Муаллиф замонавий шароитларда ахборот технологияларнинг ривожланиши ва кенг тарқалганлигини ҳисобга олиб, фақатгина “Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси”ни қолдириш ҳамда норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг кучга кириш санасини белгилашда “Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси”да эълон қилинган санадан келиб чиқилиши лозимлиги тўғрисидаги норманинг бевосита юқоридаги қонуннинг ўзида мустаҳкамланиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди.

Калит сўзлар: Жиноят қонуни, юридик кучи, амалда бўлишлик, расмий манбалар, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.

Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович,
 Старший преподаватель кафедры Уголовное право,
 криминалогия и противодействие коррупции
 Ташкентского государственного юридического университета
 E-mail: z.shamsiddinov@tsul.uz

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОПУБЛИКОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА И ВОПРОСЫ МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

АННОТАЦИЯ

Уголовный закон, приобретая юридическую силу действует в течение определенного периода времени и этот промежуток времени имеет свои начальные и конечные моменты. Чтобы уголовный закон действовал, во-первых, уголовный закон должен быть принят с соблюдением надлежащего порядка, а во-вторых, уголовный закон должен вступить в законную силу в надлежащем порядке. По мнению автора, есть определенные аспекты этого вопроса, на которые следует обратить внимание, и один из них связан с официальными источниками опубликования уголовного закона. Официальными источниками, на которых публикуются законы, являются «Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «Собрание законодательства Республики Узбекистан», газеты «Халқ сўзи», «Народное слово», «Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан». Автор считает целесообразным, учитывая развитие и широкое распространение информационных технологий в современных условиях, оставить только «национальную базу данных законодательства» и закрепить непосредственно в самом законе норму о том, что при определении даты вступления в силу нормативных правовых актов мы должны исходить от даты опубликования в «национальной базе данных законодательства».

Ключевые слова: уголовный закон, юридическая сила, действующий, официальные источники, Национальная база данных законодательства

Shamsidinov Zayniddin Ziyoviddinovich,
Senior lecturer of the Department of criminal law, criminology and anti-corruption of Tashkent State University of Law
E-mail: z.shamsiddinov@tsul.uz

OFFICIAL SOURCES OF PUBLICATION OF THE CRIMINAL LAW AND ISSUES OF THE MOMENT OF ENTRY INTO FORCE

ANNOTATION

The criminal law, acquiring legal force, is valid for a certain period of time and this period of time has its initial and final moments. In order for the criminal law to work, firstly, the criminal law must be adopted in accordance with the proper order, and secondly, the criminal law must enter into force in due course. According to the author, there are certain aspects of this issue that should be paid attention to, and one of them is related to the official sources of publication of the criminal law. The official sources on which laws are published are the "Bulletin of the Chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan", "Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan", newspapers "Khalk suzi", "Narodnoe Slovo", "National Database of legislation of the Republic of Uzbekistan". The author considers it expedient, taking into account the development and widespread use of information technologies in modern conditions, to leave only the "national database of legislation" and fix directly in the law itself the rule that when determining the date of entry into force of regulatory legal acts we must proceed from the date of publication in the "national database of legislation".

Keywords: criminal law, legal force, current, official sources, national database of legislation

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексидаги қонунийлик принципи мазмунига кўра, содир этилган қилмишнинг жиноийлиги, жазога сазоворлиги ва бошқа ҳуқуқий оқибатлари фақат Жиноят кодекси билан белгиланади. Қилмишнинг жиноийлиги ва жазога сазоворлиги эса, ана шу қилмиш содир этилган вақтда амалда бўлган қонун билан белгиланади. Бу анъанавий коллизия формулада ифодаланган жиноят қонунининг вақт бўйича амал қилишига оид умумий қоида бўлиб, *lex tempore delicti commissi* (ҳуқуқбузарлик содир этилган вақт қонуни) сифатида қабул қилиш мумкин[1]. Содир этилган қилмишга нисбатан татбиқ этиладиган

Жиноят қонунини аниқлаш учун мазкур қилмиш содир этилган вақтни ва ўша пайтда амалда бўлган қонунни аниқлаш лозим бўлади.

Қонуннинг амалда бўлишлиги масаласига тўхталадиган бўлсак, С.С.Алексеевга кўра, умуман норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг вақт бўйича амал қилиши икки асосий пайт: ҳужжатнинг кучга кириши ва юридик кучининг йўқотиши пайти билан тавсифланади[2]. Шу маънода, қонун, агар у расман қонуний кучга кирган ва бошқа қонун билан бекор қилинмаган бўлса, амалдаги қонун сифатида тан олинади[3].

Демак, Жиноят қонунининг юридик кучга эга бўлиб, амалда бўлишлиги муайян вақт давомида кечиб, бу вақт оралиғи бошланиш ва тугаш нуқталарига эга бўлади. Шу ўринда савол туғилади, қонун қачон юридик кучга эга бўлади, амалда бўлишлиги қачон бошланиб, қачон тугайди? Қуйида мазкур саволларга жавоб топишга уриниб кўрамиз.

Биринчидан, Жиноят қонуни тегишли тартибга риоя қилинган ҳолда қабул қилиниши лозим бўлиб, қонунни қабул қилиш унинг лойиҳасини тайёрлаш ва қонунчилик органига киритиш билан бошланади. Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга субъектлар қонун лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш орқали ўз қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини амалга оширадилар[4]. Қонун лойиҳаси, Қонунчилик палатасига киритилганидан кейин масъул кўмита томонидан дастлабки тарзда, кейинчалик Қонунчилик палатасида қоида тариқасида, бир неча ўқишда кўриб чиқилади. Қонун Қонунчилик палатаси томонидан палата депутатлари умумий сонининг кўпчилиги овози билан қабул қилинади. Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонун қабул қилинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай Сенатга юборилади[5]. Қонун Сенатга келиб тушганидан кейин, у ерда ҳам масъул кўмита томонидан дастлабки тарзда кўриб чиқилгач, қонунни муҳокама қилади ва уни маъқуллаш ёки рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади. Қонун Сенат томонидан сенаторлар умумий сонининг кўпчилиги овози билан маъқулланади. Сенат маъқуллаган қонун имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига ўн кун ичида юборилади[6].

Иккинчидан, жиноят қонуни тегишли тартибда юридик жиҳатдан кучга кириши лозим. Қонун Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилиниб, Сенат томонидан маъқулланиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланганидан сўнг, қонунда белгиланган тартибда расмий нашрларда эълон қилинади, шундан кейингина юридик кучга эга бўлади. Конституцияда белгиланишича, ҳеч ким расмий эълон қилинмаган қонун асосида ҳукм қилиниши, жазога тортилиши, мол-мулкидан ёки бирон-бир ҳуқуқидан маҳрум этилиши мумкин эмас[4]. Қолаверса, қонунлар, бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қўлланилиши учун улар матбуотда эълон қилиниши мажбурий шарт ҳисобланади[4]. Бундан кўришиб турибдики, қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг эълон қилиниши конституциявий принцип ҳисобланади.

Шу ўринда қайд этиш жоизки, қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар нега эълон қилиниши кераклиги тўғрисидаги саволнинг туғилиши табиийдир. Нормалар, хусусан, жиноят-ҳуқуқий нормалар шахснинг хулқ-атворини тартибга солувчи таъсирга эга бўлиб, унинг қадрияти ҳам шундадир. Шахс нормаларга риоя қилиши ёки қилмаслиги мумкин. Агарда шахс нормаларга риоя қилмай, уларни бузса, жавобгарликка тортилади. Шахснинг нормага риоя қилиши учун эса, аввало, риоя қилиниши лозим бўлган нормани билиши лозимдир. Билиш учун эса, норма оммага маълум қилинган, эълон қилинган бўлиши керак. Чунки, шахс норма борлигини билсагина унга риоя қилиш ёки қилмасликни танлаши мумкин.

Шу маънода, “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонунда ҳам расмий эълон қилинмаган қонун асосида ҳеч ким ҳукм қилиниши, жазога тортилиши, мол-мулкидан ёки бирон-бир ҳуқуқидан маҳрум қилиниши мумкин эмаслиги белгиланган[9]. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг эълон қилиниши, кучга кириши ва амал қилиши масаласи мазкур қонунда батафсил тартибга солинган. Бироқ, шунга қарамаздан, бизнингча, мазкур масаланинг эътибор қаратилиши лозим бўлган айрим жиҳатлари мавжуд бўлиб, улардан бири жиноят қонуни эълон қилинадиган расмий манбалар билан боғлиқ.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунга кўра, “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси”, “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, “Халқ сўзи” ва “Народное слово” газеталари, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси қонунлар эълон қилинадиган расмий манбалар (5 та) ҳисобланади (39-модда). Агар қонуннинг ўзида кечроқ муддат кўрсатилмаган бўлса, расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради (40-модда).

Демак, Жиноят қонуни эълон қилинадиган расмий манба 5 та ва улар турли вақтларда нашр этилади. Масалан, “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”[10] ҳар ҳафта чоп этилади. “Халқ сўзи” ва “Народное слово” газеталари эса, кунлик расмий нашр ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида” ЎРҚ–443-сонли Қонунининг 17-моддасига кўра[11], норматив-ҳуқуқий ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига келиб тушган пайдан эътиборан бир кун ичида Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базасида “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий эълон қилиш” бўлимида расмий эълон қилинади.

Масалан, 2020 йил 5 ноябрдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлашга доир қонун ҳужжатлари янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ–645-сонли Қонун билан ЖКнинг 104-105-моддаларининг 2-қисми диспозицияси тегишлича, “л” ва “м”, яъни “қуролни ёки совуқ қурол сифатида фойдаланилиши мумкин бўлган ашёларни ишлатиб содир этилган бўлса” банди билан тўлдирилган. Мазкур Қонуннинг 6-моддасида Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга кириши мустаҳкамланган. Расмий эълон санаси: 1) Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базасида 2020 йил 6 ноябрь куни[12]; 2) Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўпламида 2020 йил 9 ноябрь куни ҳисобланади[13]. Бундан кўриниб турибдики, расмий нашрлардаги эълон вақтларида уч кунлик фарқ мавжуд.

Бошқа бир ҳолат, 2020 йил 5 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ–640-сонли Қонуннинг 3-моддаси билан ЖК 148-моддаси 2-қисмининг диспозициясидаги “Аёлни ҳомиладорлиги ёки ёш болани парвариш қилаётганлигини” деган сўзлар “Аёлни ҳомиладорлиги ёки шахсни ёш болани парвариш қилаётганлигини” деган сўзлар билан алмаштирилган. Қонуннинг 20-моддасида Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга кириши кўрсатилган[14]. Расмий эълон санаси: 1) Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базасида 2020 йил 5 октябрь куни; 2) Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўпламида 2020 йил 12 октябрь ҳисобланади[7]. Мазкур ҳолатда ҳам расмий нашрлардаги эълон вақтлари орасида олти кунлик фарқ кузатилмоқда. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда, қуйидагича савол туғилади: иккаласи ҳам расмий манба бўлиб, қонун уларда турли саналарда эълон қилинган бўлса, қайси сана қонуннинг кучга кириш санаси ҳисобланади?

М.Х. Рустамбаевга кўра, агар Қонун ҳужжати бир неча манбаларда эълон қилинган бўлса, унинг кучга кириш муддатини ҳисоблаб чиқиш учун дастлабки расмий эълон қилинган муддатдан фойдаланилади[8]. Лекин шунга қарамасдан, бизнингча, бу ноаниқликка аниқлик киритилиши лозим. Чунки, қонун бир расмий манбада эртароқ бошқа бир расмий манбада кечроқ эълон қилинмоқда. Масалан, мазкур ҳолатда, бир ҳуқуқни қўлловчи у манбани бошқа бир ҳуқуқни қўлловчи эса, бошқа бир манбадан ёки ҳуқуқни қўлловчи бир манбадан фуқаро эса, бошқа манбадан фойдаланиши мумкин бўлиб, натижада кучга кириш санаси масаласида номувофиқлик келиб чиқиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Қонунга кўра, икки нашр ҳам расмий манба ҳисобланади.

Шу муносабат билан бошқа расмий манбалардан умуман воз кечган ҳолда норматив ҳуқуқий ҳужжат эълон қилинадиган расмий манба сифатида, замонавий шароитларда ахборот технологияларнинг ривожланиши ва кенг тарқалганлигини ҳисобга олиб, фақатгина “Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси”ни қолдириш ҳамда норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг кучга кириш санасини белгилашда “Қонун ҳужжатлари маълумотлари

миллий базаси”да эълон қилинган санадан келиб чиқилиши лозимлиги тўғрисидаги норманинг бевосита юқоридаги қонуннинг ўзида мустаҳкамланиши мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари, катта ҳажмдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжат эълон қилиниши масаласи қандай ҳал этилади? Масалан, янги таҳрирдаги кодекслар қабул қилинганда, дейлик, электрон бўлмаган расмий манбаларда қай тартибда эълон қилинади. Бу масалага оид норма “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонунда мустаҳкамланмаган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида”ги ЎРҚ–443-сонли Қонунининг 15-моддасига кўра, норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг ҳажми катта бўлса, унинг матни норматив-ҳуқуқий ҳужжат эълон қилинадиган расмий манбаларга илова тарзида эълон қилиниши мумкин. Бу норма маълум маънода, норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг бир неча босқичда, яъни турли саналарда эълон қилиниши ва бунинг натижасида келиб чиқиши мумкин бўлган муаммоли ҳолатларга (юримдик кучга қайси санадан киришини аниқлашдаги муаммо) ечим беради. Бироқ, тираж сони ва сарф-ҳаражат нуқтаи назардан иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ эмас ҳисобланади.

Шу нуқтаи назардан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатни турли саналарда эълон қилиниши ёки электрон бўлмаган расмий манбага илова тарзида эълон қилиниши олдини олиш мақсадида ҳам “Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси”ни норматив-ҳуқуқий ҳужжат ҳажмидан қатъий назар тезкор ва бир вақтда эълон қилиш мумкин бўлган ягона манба сифатида белгилаш лозимлиги яна бир бир таъкидланади.

Кейинги масала норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (хусусан, жинойт қонуни)нинг кучга кириши вақти. Қонуннинг ўзида кечроқ муддат кўрсатилган бўлмаса, қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киришлиги ҳақидаги норма “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуннинг 40-моддасида мустаҳкамланган. АҚШнинг Калифорния штати Жинойт Кодексига эътибор қаратадиган бўлсак, унда “Ушбу Кодекс бир минг саккиз юз етмиш учинчи йил январ ойининг биринчи кунини соат кундузги ўн иккида кучга қиради” тарзидаги норма акс этган. Бундан келиб чиққан ҳолда, яна бир савол туғилади: қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга қирар экан, қилмиш соат 4.00 да содир этилган бўлиб, қонун эса, расмий манбада соат 12.00 да эълон қилинган бўлса, қилмишнинг жинойлиги ва жазога сазоворлиги қайси қонун билан белгиланади? Чунки, икки факт ҳам бир кунда юз бермоқда ва бир кун 24 соатдан иборат бўлиб, соат 00.00–24.00 вақт оралиғини қамраб олади.

Умуман олганда, юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳуқуқий аниқликни таъминлаш мақсадида “Норматив ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонунга қуйидаги нормани акс эттирган ҳолда ўзгартириш киритилиши лозим деб ҳисоблаймиз: “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, агар ҳужжатларнинг ўзида кечроқ муддат кўрсатилмаган бўлса, уларнинг тўлиқ матни “Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси”да расмий эълон қилинган куннинг эртаси соат 00:00 дан эътиборан кучга қиради”.

Яна бир жиҳат борки, бу - енгиллаштирувчи қонуннинг эртароқ, оғирлаштирувчи қонун кейинроқ кучга кириши масаласидир. 2021 йил 12 февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг Жинойт, Жинойт-процессуал кодексларига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ–673-сонли Қонуннинг 5-моддада қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киришлиги мустаҳкамланган бўлиб, 13 февраль кунини кучга қирган. Мазкур қонун билан янги жинойт таркиби жинойт қонунига киритилган, яъни ушбу қонунни қилмишни жинойт деб ҳисоблайдиган, деб аташ мумкин.

Бошқа бир мисол, Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1994 йил 22 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Жинойт кодекси ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Жинойт-процессуал кодексини амалга киритиш тартиби тўғрисида”ги 2014-ХП-сон қарорининг 1-моддага кўра, Ўзбекистон Республикасининг Жинойт кодекси 1995 йилнинг 1 апрелидан, яъни беш ойдан ортиқ муддат ўтиб амалга киритилган. 1994 йил 22 сентябрдаги янги Жинойт кодексининг нормалари қилмишнинг жинойлигини бекор қилган, жазони енгиллаштирган, шахснинг аҳволини бошқача тарзда яхшилаган, яъни орқага қайтиш кучига эга бўлган.

Шу нуқтаи назардан, бизнингча, қонун яққол орқага қайтиш кучига эга бўлган ҳолатларда, масалан, тўлиқ декриминализация ҳолатида, жиноят қонуни расман эълон қилинган кундан кучга кириши лозим. Бошқача қилиб айтганда, янги Жиноят кодексига биноан содир этган қилмишлари жиноий деб топилмайдиган шахслар жазонинг барча туридан (асосий ва қўшимча жазодан) озод қилиниши, жиноий деб топилмайдиган қилмишларга доир суриштирув, дастлабки тергов ва суд органларининг иш юритувидаги ишлар тугатилиши, эски Жиноят кодексига мувофиқ ҳукм қилинган, жазони ўтаб бўлмаган шахсларга нисбатан тайинланган жазо чоралари, агарда, янги қабул қилинган Жиноят кодексининг тегишли моддасида назарда тутилганига нисбатан оғирроқ бўлса, янги қабул қилинган Жиноят кодексига мувофиқ ҳолга келтирилиши, жазо чораси судлар томонидан янги қабул қилинган Жиноят кодексининг тегишли моддасида белгиланган энг кўп жазо чорасига қадар камайрилиши ва бошқа орқага қайтиш кучига эга қоидалар маълум бир вақт ўтганидан кейин эмас, балки янги қонун расман эълон қилинган куннинг эртаси соат 00:00 дан бошлаб кучга кириши лозим.

Шу ўринда, таъкидлаш лозимки, амалиётда бунда ҳолатлар мавжуд бўлиб, орқага қайтиш кучига эга бўлган жиноят қонуни эълон қилинган кундан эътиборан кучга кирган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2001 йил 29 августдаги “Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунини амалга киритиш тартиби тўғрисида”ги 255-II-сонли Қарорининг 1-моддада “Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни матбуотда эълон қилинган кундан эътиборан амалга киритилиши мустаҳкамланган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонуннинг 40-моддаси 2-қисмига қуйидаги мазмундаги норма билан тўлдириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: “Қилмишни ҳуқуқбузарлик деб топмайдиган ёки ҳуқуқбузарлик содир этишдан келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатларини енгиллаштирадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжат расмий эълон қилинган куннинг эртаси соат 00:00 дан бошлаб кучга қиради”.

Қолаверса, янги Жиноят кодексини амалга киритиш тўғрисидаги оператив қонунлар ва Жиноят кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритадиган бошқа қонунларда улардаги қоидаларнинг қилмишнинг жиноийлигини бекор қиладиган, жазони енгиллаштирадиган ёки шахснинг аҳволини бошқача тарзда яхшилайдиган қонун расмий эълон қилинган куннинг эртаси соат 00:00 дан бошлаб кучга киришигидан келиб чиққан ҳолда ўрнатиш таклиф этилади.

Жиноят қонуни амалда бўлишининг тугатилиши. Н.Д.Дурмановга кўра, жиноят қонуни амал қилишининг тугатилиши унинг нормаларининг қонуний кучини йўқотганидан сўнг содир этилган қилмишларга нисбатан қўлланилмаслигини англатади. Бирок, умумий қоидага кўра, бекор қилинган қонун мазкур қонун амалда бўлган вақтда содир этилган қилмишларга нисбатан, агар бу қилмишлар янги енгилроқ қонун амал қилиши доирасига тушиб қолмаса, амал қилишини сақлаб қолади. Бошқача қилиб айтганда, янги қонун шахс аҳволини ёмонлаштирувчи ҳисобланса, орқага қайтиб амал қилмайди ва табиийки, кучини йўқотган деб тан олинган бўлсада, қилмиш содир этилган вақтда амалда бўлган қонун амал қиладди.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, жиноят қонунининг амал қилиши қуйидаги йўллар билан тугатилиши мумкин: 1) жиноят қонунини бекор қилиш; 2) айнан бир масала бўйича жиноят қонунинининг алмаштирилиши; 3) чекланган вақтга қабул қилинган бўлса, қонун амал қилиши муддатларининг ўтиши билан; 4) мавжуд бўлганида жиноятнинг содир этилиши мумкин бўлган муносабатларнинг тугатилиши ҳолатида.

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонунда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг амал қилишини тугатиши масаласи тартибга солинган бўлиб, унинг 45-моддасига кўра, норматив-ҳуқуқий ҳужжат ёки унинг бир қисми қуйидаги ҳолларда амал қилишини тугатади: 1) қайси муддат ёки ҳодиса юз бериши учун мўлжалланган бўлса, ўша

муддат тугаганида ёки ҳодиса юз берганида; 2) қонунда белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ эмас ёхуд ҳақиқий эмас деб топилганда; 3) ўз кучини йўқотган деб топилганда; 4) бекор қилинганда.

Жиноят қонун борасида шуни айтиш мумкинки, унга ўзгартиш ва қўшимчалар киритган қонунларда “алмаштирилсин”, “деб ҳисоблансин”, “қуйидаги таҳрирда баён этилсин”, “тўлдирилсин”, “чиқариб ташлансин” сўз бирикмаларидан фойдаланилган. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 7 декабрдаги ЎРҚ-735-сонли Қонунига асосан 17-модданинг иккинчи қисми “чиқариб ташланган”, 128¹-модданинг номи ва диспозицияси “қуйидаги таҳрирда баён этилган”, 86-модданинг иккинчи қисмидаги “ўн уч” деган сўзлар “ўн тўрт” деган сўзлар билан “алмаштирилган”. Бу ўзгаришлардан сўнг эски қонун (янги қонун қабул қилиниб, кучга кирганидан сўнг) содир этилган қилмишларга нисбатан ўз кучини йўқотган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Тилле А.А. Время, пространство, закон: Действие советского закона во времени и пространстве / А.А. Тилле. – М.: Издательство «Юридическая литература», 1965. – С.69 (Tille A.A. Time, space, law: The action of the Soviet law in time and space / A.A. Tille. - M.: Publishing house "Legal Literature", 1965. - P.69)
2. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т. 2. — М.: «Юридическая литература», 1981. С.238 (Alekseev S.S. General theory of law: In 2 volumes, T. 2. - M.: "Legal Literature", 1981. P.238)
3. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик (Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри) / Р. Кабулов, А. А. Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 482 б. (Criminal law. General part: Textbook (Completed and revised second edition) / R. Kabulov, A. A. Atajonov et al. - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2012. - 482 p.)
4. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 30-модда, 98-99-моддалари. (Constitution of the Republic of Uzbekistan, Article 30, Articles 98-99.) <https://lex.uz/docs/6445145>
5. 12.12.2002 йилдаги 434-II-сон “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик Палатаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий қонуни, 28-29-моддаси. (Article 28-29 of the Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan No. 434-II dated 12.12.2002 "On the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan".) <https://lex.uz/docs/51961>
6. 12.12.2002 йилдаги 432-II-сон “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий қонуни, 23-24- ва 26-27-моддалари. (Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan No. 432-II dated 12.12.2002 "On the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan", Articles 23-24 and 26-27.) <https://lex.uz/docs/51799>
7. https://lex.uz/law_collection/2020
8. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Том 1. Жиноят ҳақида таълимот. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий Гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. Б.101 (Rustambaev M.Kh. Criminal law course of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Doctrine of crime. Textbook. 2nd edition, supplemented and revised. - T.: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. P.101)
9. 2021 йил 20 апрелдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сонли Қонун. 38-модда. (Law No. ORQ-682 of April 20, 2021 "On Regulatory and Legal Documents". Article 38.) <https://www.lex.uz/docs/5378966?ONDATE=20.04.2021>
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги ПФ-5505-сонли “Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармонининг 5-бандига кўра, 2019 йил 1 январдан давлат органлари ва

ташкilotларининг 1. «Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2. «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ахборотномаси», 3. «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорлари тўплами», 4.«Ўзбекистон Республикаси халқаро шартномалари тўплами»га обуна бўлиш ва уларни нашр этиш тугатилган, яъни Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базасига (www.lex.uz) ўтказилган, бундан архивларда, ахборот-ресурс марказларида сақлаш учун, шунингдек, жисмоний ва юридик шахслар талабларига кўра тайёрланадиган нусхалар мустасно. (According to paragraph 5 of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 8, 2018 No. PF-5505 "On approval of the concept of improvement of norm creation activities", from January 1, 2019, state bodies and organizations 1. "Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan", 2. " Newsletter of the Chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan", 3. "Collection of Decisions of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan", 4. "Collection of International Agreements of the Republic of Uzbekistan" and their publication has been completed, that is, the National Database of Legislative Documents of the Republic of Uzbekistan (www.lex.uz) transferred, except for copies prepared for storage in archives, information resource centers, as well as according to the requirements of individuals and legal entities)

11. <https://lex.uz/docs/3329163>
12. <https://lex.uz/docs/5082155?ONDATE=06.11.2020%2000#5083972>
13. <https://lex.uz/UserFiles/file/44-son.pdf>
14. <https://lex.uz/docs/5029489>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000